

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL: O ESPAÇO DE ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA PARA DISCENTES AUTISTAS

DOI: 10.5281/zenodo.14757467

Katiana Souza Reis
Pedagogia – Universidade Cândido Mendes - UCAM
Katianareis@yahoo.com.br
Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução. O presente trabalho surgiu da iniciativa em alfabetizar discentes da educação especial que estavam matriculadas numa escola pública localizada na cidade de Niterói-RJ. Devido os discentes apresentarem dificuldade na aprendizagem matemática foi elaborado um projeto com o tema: alfabetizando com os números. **Objetivo.** apresentar a experiência de uma docente que desenvolveu atividades e vivências práticas com um grupo de discentes que apresentavam dificuldades com a metodologia formal e para tanto, analisa qualitativamente como foram desenvolvidos os encontros e experiências educativas no espaço da sala de recursos multifuncional. Por ser uma política pública idealizada pelo governo federal o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais atende alunos da educação especial. Através destas salas os discentes da educação especial participam de atividades contextualizadas com recursos pedagógicos adaptados e direcionados para a sua necessidade educativa favorecendo assim, a apropriação do saber. **Metodologia.** O presente trabalho foi realizado numa escola pública localizada na cidade de Niterói-RJ tendo como participantes doze discentes com diagnóstico de autismo matriculados no 1º ano do ensino fundamental I. Com base na análise e planejamento das atividades a pesquisa utilizada foi a descritiva, pois, descreveu os conteúdos apresentados ao grupo e a mediação da docente na realização das atividades. Foi qualitativa porque demonstrou através dos estudos realizados a aplicabilidade dos temas contextualizados no espaço escolar e a influência que os materiais adaptados promoveram na alfabetização dos discentes. **Resultados.** O presente trabalho foi desenvolvido num período de 11 (onze) meses, em 2024 promovendo nos discentes importantes mudanças. Aprenderam a escrever o nome, a realizar a leitura, escrita dos produtos e resolução de cálculos. Uma das atividades tinha como proposta recorte e colagem e tinha como tema: Eu e minha turma no supermercado. Foi elaborado um cenário fictício de supermercados com embalagens dos produtos. Durante a atividade surgiram vários questionamentos entre eles: O que significa o sinal de \$? Qual o biscoito mais caro? Como escrevo a palavra biscoito? Foram utilizados também: dinheiro fictício, moedas, palitos de picolé, massinha e números móveis. Eles estavam aprendendo números nas linguagens escrita e oral. Além do conteúdo matemático os discentes desenvolviam a coordenação motora fina e ampla, esquema corporal, linguagem oral e escrita, socialização e raciocínio lógico. **Conclusão.** Levando-se em consideração os aspectos que englobam o processo de alfabetização da matemática na educação especial conclui-se que, quando o trabalho é planejado de forma a desenvolver a aprendizagem os objetivos propostos são concretizados com sucesso.

Durante as atividades que envolviam encartes com diferentes produtos, recortes, colagens, escrita e leitura os discentes participavam de forma interativa e sempre existia um aprendizado sendo construído, uma nova memória se consolidando através das ações. Assim, no espaço da sala de recursos, as experiências pedagógicas, mediadas pela docente, surgiram de forma a corroborar para que os discentes que até então não compreendiam o conteúdo dos livros didáticos, se apropriassem de um recurso impresso com elementos de imagem e escrita significando assim, a alfabetização matemática.

Palavras- Chave: Alfabetização matemática; Educação especial; Sala de recursos.